

KONSTITUTSIYA – O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MILLIY MANFAATLARINI IFODA ETUVCHI RASMIY- HUQUQIY ASOS SIFATIDA

Mardanov Sardorbek Zafar o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi

O‘zbekiston milliy universiteti

Ijtimoiy Fanlar fakulteti

Siyosatshunoslik yo‘nalishi

Siyosat-22/A1 guruhi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarini foda etuvchi O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining davlat siyosati va xalqaro maydonda tutgan pozitsiyasi va u haqida bir qator ilmiy ma‘lumotlar keltirilib o‘tiladi. Tashqi siyosat, ichki siyosat va milliy manfaat masalasida konstitutsiyaning roliga doir bir qator siyosat arboblari, fan olimlari, mutaxassislarning bu boradagi qarashlari va ilmiy tadqiqot ishlari ham maqolada tahlil jarayonlarida asos sifatida keltirilib o‘tiladi. Maqolada dolzarb va zaruriy masala sifatida O‘zbekiston Respublikasining milliy manfaatlari uchun legal va legitim xususiyatlarga ega hamda qonunchilik tizimi va qonunlar uchun dominant bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi ko‘riladi. Maqola keng ilmiy jamoatchilik uchun mo‘ljallangan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi, konstitutsiya, milliy manfaat, tashqi siyosat, xalqaro maydon, davlat boshqaruvi, global jarayon.

THE CONSTITUTION AS AN OFFICIAL LEGAL BASIS REPRESENTING THE NATIONAL INTEREST OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: This article presents the state policy of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, which represents the national interest of the Republic of Uzbekistan, and its position in the international arena, as well as a number of scientific information about it. The views of a number of political figures, scientists, and experts on the role of the constitution in matters of foreign policy, internal policy and national interest and scientific-research works are cited in the article as a basis for analysis. In the article, as a republican and necessary issue for the national interests of the Republic of Uzbekistan, the legal and legitimate

legal system and the legal system and the dominant constitution of Uzbekistan. The article is intended for the general scientific community.

Key words: Constitution of the republic Uzbekistan, constitution, national interest, foreign policy, international arena, public administration, global process.

КОНСТИТУЦИЯ КАК ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ ОСНОВА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: В данной статье представлена государственная политика Конституции Республики Узбекистан, и ее положение на международной арене, а также ряд научных сведений о ней. В качестве основы для анализа в статье приводятся взгляды ряда политических деятелей, ученых и экспертов на роль конституции в вопросах внешней политики, внутренней политики и национальных интересов, а также научно-исследовательские работы. В статье как республиканский и необходимый для национальных интересов Республики Узбекистан вопрос показаны правовая и легитимная правовая система, а также правовая система и действующая конституция Узбекистан. Статья предназначен для широкой научной общественности.

Ключевые слова: Конституция Республика Узбекистан, конституция, национальные интересы, внешняя политика, международная арена, государственное управление, глобальный процесс.

KIRISH.

Xalqaro maydonda va davlatlarning tashqi siyosatida milliy manfaat masalasi muhim hisoblanadi. Milliy manfaat davlatning boshqa davlatlar, tashkilotlar va tuzilmalar bilan bo'ladigan aloqalar va integratsiyaviy jarayonlarda doimo oldingi pozitsiyalarda turgan. Biroq milliy manfaatlarni ifoda etuvchi rasmiy-huquqiy asoslarning ham mavjud bo'lishi zarur. Zero, bu davlatning bundagi legal va legitim asoslariga egaligini ko'rsatadi. Milliy manfaat tushunchasi va uning asoslari ko'lami va darajasi kengdir. Ayni damda O'zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarini ifoda etuvchi o'z rasmiy-huquqiy asoslariga ega hisoblanadi. Maqolada bu rasmiy-huquqiy asos sifatida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi tahlil qilinadi.

“Milliy manfaat” juda dolzarb, murakkab zamonaviy tushuncha bo'lib, hali yetarlicha o'rganilmagan. Bu har qanday davlatning qonuniy hukumati faoliyatining yakuniy mahsuli bo'lib, uning vakolatli muassasalari va fuqarolari orqali ham mamlakat chegaralarida, ham undan tashqarida domiy va uzliksiz ravishda amalga oshiriladi. Davlatlar uchun milliy manfaatlar milliy qadriyatlarini

bilan bog‘liq hukmron, uzluksiz va institutsional usullarni ifodalaydi.¹ Har bir davlatning milliy manfaatlarini aks etiruvchi rasmiy-huquqiy asoslar mavjud. Bu milliy manfaatlarining rasmiy-huquqiy asosi sifatida dunyo davlatlarida konstitutsiya (biroq, ba’zi davlatlar bundan mustasno, jumladan: Buyuk Britaniya, Kanada, Yangi Zelandiya, Shvetsiya, Isroil, Liviya va San-Marino davlatlari o‘z konstitutsiyasiga ega emas².), xalqaro normativ-huquqiy hujjatlar, xalqaro shartnomalar, deklaratsiyalar, doktrinalar, konsepsiyalar, paktlar, davlatlarning ichki normativ-huquqiy hujjatlari tan olinadi. O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik tizimining normativ-huquqiy hujjatlari joylashuvi tizimiga ko‘ra birinchi pog‘onada konstitutsiya turadi.³ Konstitutsiya barcha siyosiy-huquqiy harakatlar va jarayonlarning asosidir.

TADQIQOT USULI VA METODOLOGIYA (NAZARIY ASOSLAR)

Milliy manfaat masalasi har bir davlat uchun “suv” va “havo” unsurlari singari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Milliy manfaatlarni jahon siyosatida va xalqaro munosabatlarda ifodalay olish, uning moslashuvchan pozitsiyalarini ko‘rsatish, qarama-qarshi vaziyatlarda “tinchlik va taraqqiyot” makrodinamikasida rivojlanish statusida bo‘lish masalaning asl mohiyatini ochadi. Milliy manfaat ifodasini ko‘rsatuvchi bir qator asoslar huquqiy tomonlama rasmiy shaklda normativ-huquqiy hujjatlarda o‘z ifodasini topadi. Konstitutsiya bu huquqiy asosning boshlang‘ich nuqtasi hisoblanadi. Biroq, konstitutsiya insoniyat ibtidosidan to hozirgacha konstitutsiya shaklida bo‘lmagan. Dastlab, konstitutsiyaga o‘xshash shaklda qonunlarni, qat’iy normalarni, qoidalarni va me’yorlarni o‘zida ifoda etgan, unga butun xalq amal qiladigan, hattoki, uning yaratilishi inson omilidan teologik-ilohiy omilga, davlat omiliga, ruhiy-psixologik omilga, tarixiy, sotsiologik, tabiiy huquq omiliga aylantirilgan, undagi elementlar davlatchilik rivojida umumiy manfaatlarni birlashtiradigan tarzda ifodalangan ko‘rinishda bo‘lib, ular: “ Qadimgi Rimning 12 ustun qonunlari”, “Drakon qonunlari”, “Xamurappi qonunlari”, “Vedalar qonuni” “Avesto”, “Tavrot”, “Kabbala” “Zabur”, “Manu qonunlari”, “Konfutsiy hikmatlari”, “Injil”, “Biblya” kabi ko‘rinishlarda konstitutsiyaga qiyosiy solishtririlganda yaqin bo‘lgan ma’no-mazmunga ega deb topilgan shaklidagi manbalardan iborat bo‘lgan.⁴ Milliy manfaatlar muayyan nazariy, konsepsion,

¹ Ielana-Gentillia Metae. National Interest, Terminology and Directions of Approach. June 2020 International conference Knowledge-based organization 26(1): 75-79.

https://www.researchgate.net/publication/343551606_National_Interest_Terminology_and_Directions_of_Approach

² Konstitutsiyasiga ega bo‘lmagan davlatlar * WWW.SAVOL-JAVOB.COM <https://www.savol-javob.com/konstitutsiyasiga-ega-bolmagan-davlatlar/>

³ O‘zbekiston Respublikasi 682-sonli Normativ-huquqiy hujjat to‘g‘risidagi qonuni. <https://lex.uz/docs/-5378966>

⁴ Muhitdinova F.A. Siyosiy va huquqiy ta’limotlar tarixi. Darslik. -T: TDYI nashriyoti, 2011. – 376 b.

qonuniy asoslariga ega. Nazariya va konsepsiyalarda ko‘p “soft” yumshoq, “hard” qattiq va “smart power” aqliy kuch manbalari va vositalari muhim hisoblanadi. Zero, ular orqali rasmiy-huquqiy asoslar ta’minlanishi mumkin.

Milliy manfaatlarni xalqaro maydonda himoya qilish va uning ahamiyatini oshirishga doir ko‘p konsepsiyalar mavjud. Ya’ni, milliy manfaat masalasida soft power muhim element bo‘lib, neoliberalistlar fikriga ko‘ra, jozibadorlik va nufuzlilikka katta hissa qo‘shadi. Davlatning dunyodagi liderligini ta’minlashda, davlatga kelayotgan xavflarni oldini olishda, chiqarilayotgan qonunlar va siyosiy institutlar faoliyatida muhimdir. Demak, milliy manfaatlarni himoya qilishning noan’anaviy mexanizmlari bu – nafaqat ta’sir (influence), balki “jozibadorlik” (attractive power) hamdir. Bundan natija esa, milliy manfaatlarning soft power resurlari orqali jahon siyosatida qo‘llay olish san’atini kelib chiqadi.⁵

O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi davlatning tashqi siyosiy masalalaridagi milliy manfaatlarida muhim pozitsion rolga va ahamiyatga ega bo‘lib, ko‘p masalalarda rasmiy-huquqiy jihatdan “davlat dvigateli” hisoblanadi.

NATIJARLAR

O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” asarida “Konstitutsiya va qonun ustuvorligi – huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatining eng muhim mezonini” bobida konstitutsiya borasida shunday to‘xtaladi: “Har bir davlat o‘z istiqbol va taraqqiyot yo‘lini tanlar ekan, xalq farovonligini ta’minlashga xizmat qiladigan eng muhim maqsad va vazifalarini o‘zining Konstitutsiyasi – Asosiy qonunida mustahkamlab oladi. Binobarin, o‘z xalqining xohish-irodasi, dili va tilidagi ezgu niyatlarga hamohang Konstitutsiyaga ega bo‘lgan mamlakat o‘zi belgilagan yuksak marralardan hech qachon og‘ishmasdan, doimo oldinga qarab boradi”⁶ O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi davlat huquqiy tizimining tayanch poydevoridir. Rivojlangan davlatlarda ham bunday konstitutsiyaga asoslangan tizim mavjud, jamiyat va davlat orasidagi legal ko‘prik vazifasini bajarishi, buning milliy manfaatlar borasidagi asosiy ko‘rinishi demakdir.⁷ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida shaxs, jamiyat, va davlatning demokratik tamoyillariga va milliy-ma’naviy meros, qadriyatlariga asoslangan huquq, burch

⁵ Sadibaqosev.H.Sh. Xalqaro munosabatlar tizimida milliy manfaatlarni himoya qilish mexanizmlari. Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. ISSN: 2181-3477 Jild:03, nashr:01, 2024. 13 b.

⁶ Mirziyoyev.Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild Toshkent – “O‘zbekiston” 2020. 105 b.

⁷ Poyanov.O, Maqsudova.G. Konstitutsiya – mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik yangilanishlar poydevori. “Uchinchi renessans: ilm-fan va ta’lim taraqqiyoti istiqbollari” 2021. 217 b. <https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsiya-mamlakatimizda-amalga-oshirilayotgan-demokratik-yangilanishlar-poydevori/viewer>

va manfaatlarni to‘laroq aks etganini ifodalaydi.⁸ Bugungi kunda globalshuv – sharoitida xalqning o‘ziga xos qiyofasi, milliy qadriyat va an‘analarini asrab qolish, odamlarda yuksak ma’naviyat va didni tarbiyalashda, huquqiy ongning shakllantirishda qonunchilik asosi konstitutsiyaning o‘rni yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlat taraqqiyoti va xalq farovonligini oshirishda roli katta ahamiyatga ega.⁹ O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining muqaddima, birinchi bo‘lim “Asosiy prinsiplar” to‘rtinchi bob “Tashqi siyosat” qismlarida ham milliy manfaatlar masalasi mustahkamlanib qo‘yilgan. Jumladan, konstitutsiyaning muqaddima qismida, “inson huquqi va erkinligi; milliy va umuminsoniy qadriyatlar; demokratiya, erkinlik, tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik g‘oyalari; ochiq va adolatli jamiyat; ilmiy, ma’naviy-madaniy meros; tabiiy boyliklar va atrof-muhit; xalqaro huquq; dinlar va konfessiyalararo totuvlik kabi tushunchalar aks etgan bo‘lib, bular milliy manfaatning elementlari hisoblanadi.” 17-moddasida “O‘zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to‘la huquqli subyektidir. O‘zbekistonning tashqi siyosati davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarning buzilmasligi, davlatlarning hududiy yaxlitligi, nizolarni tinch yo‘l bilan hal etish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik prinsiplariga hamda xalqaro huquqning umumetirof etilgan boshqa prinsip va normalariga asoslanadi.” degan mazmundagi huquqiy qoida va tartib mavjud bo‘lib, bundan tashqari 18-moddada “O‘zbekiston Respublikasi davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko‘p tomonlama munosabatlarni har taraflama rivojlantirishga qaratilgan tashqi siyosatni amalga oshiradi. O‘zbekiston Respublikasi davlatning, xalqning oliy manfaatlaridan, uning farovonligi va xavfsizligidan kelib chiqqan holda ittifoqlar tuzishi, hamdo‘stliklarga va boshqa davlatlararo tuzilmalarga kirishi hamda ulardan chiqishi mumkin.” deb keltirilgan prinsiplar mavjud.¹⁰ Milliy manfaat masalasi hozirgi global jarayonlar va konfliktli vaziyatlarda hamda xalqaro munosabatlardagi nizolarda asosiy nuqta va pozitsiyaga egadir. Tashqi siyosat va milliy xavfsizlik, milliy manfaatlarning oldingi o‘rinlarida bo‘lgan. Konstitutsiya, u bilan bog‘liq jarayonlar milliy manfaatlarga daxldor hisoblanadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1992-yil 8-dekabr O‘zbekiston Respublikasining Oliy Kengashi (Oliy Majlisi) XII sessiyasida qabul

⁸ Ahrorova Sh., Suvanov I./Baxtimiz qomusining mohiyati.O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: asosiy prinsiplar/Birinchi risola. –Toshkent, “ELNUR PRINT”, 2024. 14 b. <https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsiya-o-zbekiston-milliy-manfaatlarining-qonuniy-asosi>

⁹ Narzullayev.K.S. Konstitutsiya-O‘zbekiston milliy manfaatlarining qonuniy asosi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2023. 358-359 b. www.oriens.uz

¹⁰ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. [Matn] Rasmiy nashr. – Toshkent; “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023, 3-4, 11-12, b

qabul qilinganligi¹¹ va 2023-yil 1-maydan yangi tahrirdagi konstitutsiyaning kuchga kirishi davlat oldidagi milliy manfaatlarning rasmiy-huquqiy fundamentini mustahkamladi.¹² O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga global jarayonlarning ta’siri ya’ni, inson huquqlari, jamiyat ijtimoiy mexanizmlari, davlat boshqaruvi va hokimiyat tizimi masalalari, milliy xavfsizlik va tashqi siyosat masalalarida sezilarli darajada o‘zgarishlar va yangilanishlar kuzatilmoqda. Buning imkoniyatlari xalqaro maydonda boshqa davlatlar bilan hamkorlik masalalarida muhim yo‘llarni ochib bermoqda. Biroq bir qator muammolarni ham vujudga keltirish xavfidan yiroqda emas. Ya’ni mavjud milliy manfaatlarni ifoda etuvchi qadriyatlar, an’analar tizimiga standart norma va me’yorlarning kirib kelishi, mafkuraviy-g‘oyaviy tahdidlarning siyosiy sohadagi rolini oshib borishiga olib kelmoqda.¹³ Mustaqil taraqqiyot yo‘llarida Konstitutsiyamiz yurtimizda huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati, erkin bozor munosabatlari va xususiy mulk ustuvorligiga asoslangan iqtisodiyotni qurish, xalqimiz uchun tinch, obod va farovon hayot barpo etish, O‘zbekistonning xalqaro maydonda munosib o‘rin egallashiga mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda.¹⁴ O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi davlat boshqaruvi va siyosiy hokimiyat tizimida legallik va legitimlikni ta’minlovchi asosiy kalitdir. O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga doir siyosiy va huquqiy jarayonlar hozirda dunyoning eng rivojlangan davlatlari bo‘lmish AQSH, Kanada, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Korea, Rossiya, Buyuk Britaniya, Germaniya davlatlari ommaviy axborot vositalarida va bir qator ilmiy tadqiqotlarida yuqorida keltirilgan natijalarga asosan yuqori baholangan.

MUHOKAMALAR

Konsitutsiya nafaqat mustaqillik, balki imkoniyatlar majmui ham hisoblanadi. Qonunlar muayyan qonuniy asosga ega hamda jamiyat va davlat va umumiy jihatdan o‘z talablariga ega bo‘lsagina qabul qilinadi yoki yaratiladi. Lekin, ushbu qonunlar doimo muayyan huquqiy andoza va namunalarga qarab tayyorlanishini ham keltirib o‘tish joiz hisoblanadi. Hozirgi taraqqiyot tendensiyalaridagi g‘oyalar, paradigmalar, fundamental metodlar albatta, o‘zining rasmiy-huquqiy asosidan kelib chiqib yaratiladi. Davlat milliy manfaatlarini ifodalab jahon sahnasida turishi uchun, uning legalligi va undagi legitim jihatlar albatta, muayyan talablar va ahamiyatga molik asoslardan kelib

¹¹ O‘zbekiston milliy universiteti “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” kafedrasida jamoasi. O‘zbekistonning eng yangi tarixi: Darslik. Toshkent. 2022. 84 b.

¹² O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://constitution.uz/oz>

¹³ Ergashev I., Atavullayev M., Xudaynazarov A. Globallashuv va g‘oyaviy-mafkuraviy tahdidlar. O‘quv qo‘llanma. – T: “Universitet”, 2021. 98 b.

¹⁴ Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qati‘yat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. Toshkent: “O‘zbekiston” 2017. 103 b.

chiqib ta'minlanadi. Konstitutsiya - O'zbekiston respublikasining rasmiy-huquqiy asosi va kafolati hisoblanib, biron jamiyat, davlat milliy manfaatlarini jahonda faol pozitsion va progression tarzidagi shaklini namoyon etadi. Konstitutsiya global jarayonlarda qanday rol va vazifalarga ega ekanligi unga kiritilgan qoida va normalarning mazmuni va mohiyatiga uzviy aloqador. Milliy manfaat masalasida ham konstitutsion rasmiy-huquqiy aloqadorlik qonuniy doiralarda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Umumiy olib qaralganda, milliy manfaat masalasida konstitutsiya, strategiyalar, doktrinalar, konsepsiyalar, deklaratsiya, pakt, xalqaro shartnomalar, muhim tashqi siyosiy pozitsiyalarda namoyon bo'lishi ta'kidlanadi.¹⁵

Yuqorida keltirilgan normativ-huquqiy hujjatlar xalqaro yoki milliy davlat darajasida bo'lishidan qat'iy nazar muayyan pozitsionlik xususiyatlari bilan asosiy iyerarxik pog'onalarda dominant vazifalarda doimo o'z vazifa va funksiyalarini bajaradi. Bu davlat tashqi milliy manfaatlarini bo'lsin yoki ichki siyosiy jarayonlari bo'lsin muhim elementlarni o'zida jamlaganligi bois asosiy maqsadlar va vazifalarga yo'naltiriladi.

XULOSA

Hozirgi global jarayonlardagi bir qator "fluid nurlanish"ga ega siyosiy, huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy to'lqinlarda O'zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarining pozitsiyasi va bu jarayonlarga ta'siri muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi davlat boshqaruvi tizimida va siyosiy hokimiyatida asosiy rasmiy konvensial muhitni va integratsiyani yaratadi. Xalqaro maydonda kechayotgan turli nizolar, konfliktlar sharoitida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi pozitsiyasi va ahamiyati juda muhim o'ringa va pog'onaga ega hisoblanadi. Shuningdek, hozirgi raqobat va muxolifat jarayonlariga munosib javob qaytarish, bu jarayonlarda davlat nufuzini va status-kvosining rolini ifoda etish, davlat boshqaruvi tizimining ishlash imkoniyatlari va ko'rsatkichlarini shu rasmiy legal munosabatlar bilan ifodalash ko'p jihatdan konstitutsiya prinsip va normalariga bog'liq hisoblanadi. Xulosa o'rinida, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi asrlar davomida shakllangan tarixiy tajriba va xalqning davlat boshqaruvidagi manfaatlarini va rolini umumlashtirgan davlatning rasmiy-huquqiy asosi sifatida milliy manfaatlarini aks ettiruvchi, strategik va xalqaro munosabatlarda va maydondagi aniq

¹⁵ Charles A. Beard, G.H.E.Smith. The Idea of National Interest: An Analytical Study in American Foreign Policy. New York: The Macmillan Company. 1934. 11 p. Published online By Cambridge University Press: 02 September 2013. <https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/idea-of-national-interest-an-analytical-study-in-american-foreign-policy-by-charles-a-beard-with-the-collaboration-of-g-h-e-smith-new-york-the-macmillan-company-1934-pp-ix-583/7C60C4BACF267BF4DE483222C53A1C66>

pozitsiyasi va davlatning “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyoti progressiyasidagi konvensial va legitim asosidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1)Ielana-Gentillia Metea. National Interest, Terminology and Directions of Approach. June 2020 International conference Knowledge-based organization 26(1):75-79.

https://www.researchgate.net/publication/343551606_National_Interest_Terminology_and_Directions_of_Approach

2)Konstitutsiyasiga ega bo‘lmagan davlatlar * WWW.SAVOL-JAVOB.COM <https://www.savol-javob.com/konstitutsiyasiga-ega-bolmagan-davlatlar/>

3)O‘zbekiston Respublikasi 682-sonli Normativ-huquqiy hujjat to‘grisidagi qonuni. <https://lex.uz/docs/-5378966>

4)Muhitdinova F.A. Siyosiy va huquqiy ta’limotlar tarixi. Darslik. -T: TDYI nashriyoti, 2011. – 376 b.

5)Sadibaqosev.H.Sh. Xalqaro munosabatlar tizimida milliy manfaatlarini himoya qilish mexanizmlari. Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. ISSN: 2181-3477 Jild:03, nashr:01, 2024. 13 b.

6)Mirziyoyev.Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild Toshkent – “O‘zbekiston” 2020. 105 b.

7)Poyanov.O, Maqsudova.G. Konstitutsiya – mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik yangilanishlar poydevori. “Uchinchi renessans: ilmfan va ta’lim taraqqiyoti istiqbollari” 2021. 217 b. <https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsiya-mamlakatimizda-amalga-oshirilayotgan-demokratik-yangilanishlar-poydevori/viewer>

8)Ahrorova Sh., Suvanov I./Baxtimiz qomusining mohiyati.O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: asosiy prinsiplar/Birinchi risola. – Toshkent, “ELNUR PRINT”, 2024. 14 b. <https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsiya-ozbekiston-milliy-manfaatlarining-qonuniy-asosi>

9)Narzullayev.K.S. Konstitutsiya-O‘zbekiston milliy manfaatlarining qonuniy asosi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2023. 358-359 b. www.oriens.uz

10)O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. [Matn] Rasmiy nashr. – Toshkent; “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023, 3-4, 11-12, b

11) O'zbekiston milliy universiteti "O'zbekistonning eng yangi tarixi" kafedrasi jamoasi. O'zbekistonning eng yangi tarixi: Darslik. Toshkent. 2022. 84 b.

12) O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://constitution.uz/oz>

13) Ergashev I., Atavullayev M., Xudaynazarov A. Globallashuv va g'oyaviy-mafkuraviy tahdidlar. O'quv qo'llanma. – T: "Universitet", 2021. 98 b.

14) Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qati'yat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. Toshkent: "O'zbekiston" 2017. 103 b.

15) Charles A. Beard, G.H.E. Smith. The Idea of National Interest: An Analytical Study in American Foreign Policy. New York: The Macmillan Company. 1934. 11 p. Published online By Cambridge University Press: 02 September 2013. <https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/idea-of-national-interest-an-analytical-study-in-american-foreign-policy-by-charles-a-beard-with-the-collaboration-of-g-h-e-smith-new-york-the-macmillan-company-1934-pp-ix-583/7C60C4BACF267BF4DE483222C53A1C66>